

Hura brasiliensis

Jorge Luiz Antolini¹

O presente estudo é fruto de experiência nas quais somos compelidos a prescrever, somente, os medicamentos policrestos.

Por falta de conhecimento da Matéria Médica dos chamados Pequenos Medicamentos, às vezes, não entendemos dinamicamente o paciente. Na maioria das vezes, hesitamos em prescrever um pequeno medicamento, apesar de ser o eleito da repertorização.

O uso do repertório sistematiza o trabalho de seleção, que, em geral, não é feito com perfeição, porque não há memória capaz de reter toda Matéria Médica, quando estudada como aspecto de mosaico.

Objetivos

No momento em que entendermos o sofrimento profundo de cada medicamento, todos os demais sintomas reativos, inclusive os físicos, serão, também, compreendidos.

Com esta linha de raciocínio, estudamos Hura brasiliensis, na tentativa de ampliar nossos conhecimentos dinâmicos, e demonstrar o valor da repertorização na escolha do medicamento.

Partindo do estudo da Matéria Médica Pura, passamos a compreender melhor o paciente.

Material e método

Ao repertorizarmos um caso, em nosso consultório, elegemos Hura brasiliensis como presumível Simillimum e prescrevemo-lo sem conhecer sua dinâmica. Posteriormente estudamos sua Matéria Médica Pura (Allen) para melhor compreensão de seu drama Psórico.

Passamos a descrever este caso

S.A.C., 38 anos, casado, professor, branco, brasileiro.

Procurou-nos em janeiro de 1988, com quadro de dor pélvica desde julho de 1984, queixando-se de dor contínua particularmente no epidídimo, estrias de sangue no esperma que obtinha melhora quando usava corticosteróide.

Desde criança achava-se o "Patinho Feio". Não sabia se era verdade ou fruto da imaginação, o que lhe dava sensação de tristeza, de mal-estar, de ser rejeitado e rechaçado por todos, menos na escola. Lá se sentia que era aceito pelos colegas e pelos professores. Em casa, era diferente, considerava-se intruso, abandonado. Se não fosse convidado, pelos colegas, para uma pelada de futebol, não lutava para conseguir uma vaga. Ficava indiferente, mas ia para casa triste, magoado. Isolava-se. Era como se o mundo tivesse acabado. Seu maior drama era os familiares. Sofria com a idéia de não ser aceito por eles. Achava que era filho adotivo ou que fora deixado, numa cesta, pela mãe verdadeira e por eles criado. Isto martelava-lhe a cabeça. Disfarçadamente procurava ouvir as conversas da família a fim de ter certeza de ter sido enfeitado pelos seus verdadeiros pais.

Considero-me uma pessoa não querida. A vida não me deu privilégios. Nunca me faltou nada, nem mesmo dinheiro, mas, tenho uma sensação de que está me faltando alguma coisa e de que sou infeliz.

Temeroso com o futuro. Imaginando sempre que algo ruim vai lhe acontecer, deixando-o medroso: medo de dor, de não ter paz, de tudo ruir ou desabar a sua volta e, principalmente, de perder sua virilidade e de como ia manter bom relacionamento com sua esposa.

Como professor diz ser obstinado, porém é muito exigente, disciplinador e inflexível nas suas decisões.

Em 1983, foi acometido de Hanseníase na região crural interna. Fez tratamento especializado e teve alta como curado, mas pouco tempo depois começou a sentir dor na região pélvica, principalmente no ato sexual. Exames médico e complementares foram feitos e diagnosticados como neurite.

Relatou, ainda, que um ano antes de ser acometido de mal de Hansen, seu estado emocional chegou ao máximo, pois sua esposa o abandonou por outro homem bem mais idoso que ele. Esse fato continua amargurando-lhe uma vez que teme ser abandonado, de um momento para outro, pela atual esposa.

Dorme bem. Raramente se levanta para urinar, mas se levantou por três noites por mais de uma vez com dor no epidídimo.

¹Médico Homeopata Membro de IHB — Professor de Clínica Homeopática da UNI-RIO — 1.º Vice-Presidente do IHB

Diz sonhar muito, sono repleto de sonhos, com morte, caixão, pessoas que já morreram, com água, onda que o cobre, fim do mundo, pessoas esmagadas. Quando criança, sonhava, às vezes, que os russos chegavam em caminhonetes pretas atirando nas pessoas. Meus sonhos, diz, sempre foram negros e obscuros.

Os seguintes sintomas foram selecionados para re-
pitorização:

Barthel. Vol. I

Delusions. Despised, is (Ilusão de que é desprezado)

D. Deserted, Forsaken, is (Ilusão, de deserddado, abandonado)

D. Repudiated by relatives, he is (Rejeitada pelos familiares)

Forsaken feeling (Sensação de abandono)

Unfortunate, Feels (Sente-se desafortunado)

Fear Misfortune (Medo de um infortúnio)

Obstinated (Obstinado)

Ailments from: Love disapointment (Transtornos por amor desapontado)

Ailments from: grief (Transtornos advindos de mágoa).

Vol. III

Ejaculation bloody (Ejaculação sangüínea)

Coition painful (Coito doloroso)

Dreams (Sonhos)

Death (Morte)

Dead body (Corpos mortos)

Murder (Assassinios)

Mutilations (Mutilações)

Shots (Tiros)

Prescrito

Hura brasiliensis — 50 CH — Dose única.

Resultado

No segundo dia após a tomada do medicamento teve um sonho erótico. No terceiro dia sonhou com um homem negro de capa preta, como o do filme, que caía de um lugar alto e morria. Quando descobriram o cadáver, verificou que o rosto apresentado era o seu. O ar sinistro daquela cena, após a identificação do meu rosto com o do morto, o ambiente tornou-se lúcido, claro.

No quinto dia sonhou que retornara à casa da ex-mulher onde fora recebido com cordialidade e afetividade.

No 12.º dia, uma semana após esses sonhos, a região onde houve a lesão dermatológica apresentou-se com intenso prurido por um período de três dias.

Ficou por três meses sem sentir dores, porém quando reapareceram eram de pequena intensidade, mesmo assim, foi pressionado pelos familiares para procurar o especialista.

Informa sentir-se emocionalmente melhor, amado e vivendo uma fase boa com a esposa.

Análise

Hura brasiliensis pertence à família das Euforbiáceas, originária do Brasil, conhecida vulgarmente como as-sacu.

É preparado a partir da tintura do suco leitoso.

Sua patogenesia é escassa, tendo sido estudada por B. Mure em quatro pacientes portadores de Hanseníase, dois de cada sexo, aparentemente recuperados pelo tratamento homeopático. Os experimentadores tomaram uma única dose na 5CH.

Seu sofrimento Psórico, como vemos em ALL 16, ele fantasia que é deixado só no mundo e está perdido, o que no intelecto se expressa em tomar a rua errada por duas vezes (ALL 35), e que é repudiado e abandonado por parentes (ALL 15), ou na ânsia e avidez por companhia, fantasia que está por perder um amigo querido (ALL 12). Sua relação com o ser amado é tão duvidosa a ponto de sentir gosto de sangue na boca durante um abraço (ALL 252), ou, ao acordar suas faces expressam aborrecimento, como se debochado, embora tivesse dormido bem (ALL 178).

Em seu sentimento abandonico, repudiado e rejeitado por amigos e familiares, justifica sua culpa, quando se reprova todo o tempo pelas suas más ações, mesmo as mais banais (ALL 6), quando se agita e se oprime renunciando grande desgraça (ALL 1), também refletida no epigástrio como uma compressão, vivida problemáticamente, como se um grande infortúnio o impedisse (ALL 293).

Cabe-lhe como castigo, a morte dos amigos, quando fantasia que vê pessoas mortas (ALL 4), ou sonha com corpos mutilados, baús putrefeitos, crimes, assassinatos, crianças decapitadas, morte, cemitério, enterros e deposita velas em tumbas, ou ainda com revoluções, tiros, casas públicas destruídas. Com este mes-

mo tema, sente que as coxas foram mordidas por cachorros (ALL 568).

Desespera-se então por sua salvação (ALL 23), e encontra alívio quando se imagina suspenso no céu (ALL 608).

Diante de tanto sofrimento é inclinado a chorar e vivenciar suas tristezas, chora sem causa (ALL 5), chora todo o tempo (ALL 4, 9, 18, 19, 20, 21), que algumas vezes é tomado chorando nas ruas (ALL 22).

No afã de encontrar um ente que possa comungar seus afetos, exalta sua imaginação, torna muito agudo seu senso de cheiro, que o sente mesmo de pessoas distantes (ALL 178). Exalta, assim, os afetos que o levam a suspirar (ALL 17), dispõe-se o amar a todos, principalmente os que estão ao seu redor (ALL 7). Não conseguindo preencher sua carência afetiva, sicoticamente o choro se transforma em gargalhada nervosa (ALL 5), ao ponto que um paroxismo de dor lhe estimula uma gargalhada nervosa, mas com um matiz de o sofrimento psórico resmunga semelhante a uma criança doente (ALL 3), e chega ao auge da reatividade sicótica quando estremece com um riso nervoso (ALL 2).

No disfarce de seu abandono, sicotiza sonhando com festas e viagens prazerosas, festins, compras extravagantes, construções de casa e lascividades.

Torna-se irritadiço, mal-humorado, pelas oposições e com disposição perversa (ALL 24, 25, 29).

Na busca equivocada de preencher esta rejeição, desiste do objetivo, instala-se a sífilis. Entrega-se ao desânimo (ALL 14), à tristeza (ALL 1, 10, 11, 12), à melan-

colia, o que o faz pensar desanimadamente no futuro (ALL 10). Torna-se apático, faz tudo melancolicamente (ALL 3) é quando sente a sensação como se estivesse num fosso (ALL 606). O futuro é negligenciado e a morte visita ao pensamento sem medo (ALL 31) e entrega-se a ela sem arrependimento (ALL 7).

Fatalmente, todo esse desequilíbrio terá sua expressão no físico, com uma patologia que causará repulsa e rejeição a fim de amenizar e justificar o sofrimento psórico.

Conclusão e sugestões

Um hanseniano, numa entrevista de TV, declarou que os médicos se preocupam com as manchas do corpo, enquanto para ele o que preocupava eram as manchas que toldam a alma, que invadem a mente.

A Bíblia está repleta de episódios em que seres humanos eram confinados, rechaçados e evitados quando apresentavam qualquer patologia que se assemelhasse ao mal de Hansen.

O Brasil ocupa o segundo lugar do mundo, com cerca de 500 mil casos de lepra.

Diz a sabedoria chinesa que o remédio e o alimento para cada caso, encontra-se sempre ao nosso redor.

Referências

- 1. ALLEN TF — The Encyclopedia of Pure Materia Medica. B Jain Publishers, New Delhi Reprint 1982. Vol. IV pp. 596-613
- 2. BARTHEL H — Synthetic Repertory, Dr. med Host Barthel, Wilhelmsfeld, 2.ª Ed., Vol. I e II.